

GO'DAKLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Zulfiqorova Shirina

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya Bu maqola go'daklik davri bolalarining rivojlanishi haqida ma'lumotlar taqdim etadi. Bu davrda bolalar jismoniy va psixik jarayonlarini tez rivojlanadi. Maqolada bolaning rivojlanishi, atrofidagi narsalar bilan munosabati, harakatlari va nutqi rivojlanish jarayonlari tavsiflanadi. Maqola psixik rivojlanish, turli-tuman xarakterlarni egallash, emotsional reaksiyalarni o'rganish, nutq o'rgatish va ko'zg'atuvchilarni farqlashga oid bo'lgan jarayonlarni ilmiy ravishda izohlaydi.

Kalit so'zlar Go'daklik davri bolasi, psixologik rivojlanish, emotsional munosabatlar, refleks, analizator

Аннотация Данная статья предоставляет информацию о развитии детей в раннем возрасте в период годаклик (от рождения до примерно одного года). В этот период дети быстро развиваются как физически, так и психически. В статье описывается их развитие в контексте взаимодействия с окружающей средой, движениями и развитием речи. Также обсуждаются процессы психического развития, усвоения различных двигательных навыков, эмоциональных реакций, обучения речи и различия в восприятии зрительных стимулов.

Ключевые слова: психологическое развитие, эмоциональные отношения, рефлекс, анализатор

Annotation This article provides information on the development of infants during the early stages known as the infancy period (from birth to approximately one year). During this period, infants undergo rapid physical and psychological development. The article describes their development in terms of interaction with their environment, motor skills development, and speech acquisition processes. It also discusses processes related to psychological development, acquisition of various motor skills, emotional reactions, language learning, and differentiation in perceptual abilities.

Keywords: infancy period, psychological development, emotional relationships, reflex, sensory organs.

Go'daklik davri bolaning tug'ilganidan bir yoshlarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, bu davrda bola tashqi muhitga moslashishi uchun ma'lum darajada yetilgan nerv tizimi bilan tug'iladi. Go'daklik davri inson hayotidagi organik ehtiyojlarni (kislrodga, ovqatga, issiq yoki sovuqqa) qondirishga nisbatan yo'naltirilgan xatti-harakatlarning tug'ma, instinktiv shakllari sof holda kuzatiladigan yagona davr hisoblanadi. Insonga xos bo'lgan xatti-harakatlar, yangi tajribalarni egallash uchun beqiyos imkoniyatlarning borligi go'daklik yoshidagi bolalarning asosiy xususiyatlaridir. Agar organik ehtiyojlar yetarli darajada qondirib borilsa, ular o'zlarining asosiy bo'lish ahamiyatini yo'qotadi: to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi, rejim va tarbiya natajasida bola psixik rivojlanishi uchun asos bo'ladigan taassurotlarga, muloqotga nisbatan yangi turdagi ehtiyojlar turkumi yuzaga keladi. Bola tug'ilishning birinchi haftasidanoq uning ko'rish va eshitish sezgilari jadal suratda rivojlanadi. Bola harakatlanayotgan narsani kuzata boshlaydi. U turli ovozlarga, jumladan, kattalarning tovushlariga e'tibor bera boshlaydi, Yangi tug'ilgan chaqaloqning miya og'irligi kattalar miyasining qismiga to'g'ri keladi, nerv hujayralarning soni esa xuddi kattalarniki kabi bo'lib, lekin ular yetarli darajada rivojlanmagan bo'ladi. Ilk go'daklik davri - bu bolaning himoyasiz, kam harakat, harakat holatidan juda jadal ravishda rivojlanadigan, quvnoq bolaga aylanish davridir. U qisqa vaqt ichida kattalar bilan munosabat o'rnatadi, predmetlarni ushlashga va ulardan foydalanishga o'rganadi. U atrof olamdagi narsalarni kuzatadi, predmetlarni qo'li bilan ushlab, ularni qandayligini bilishga intiladi, tovushlarga e'tibor beradi va predmetlar yordamida shu tovushlarni o'zi yaratishga harakat qiladi. U o'z onasi va boshqa yaqinlari bilan emosional munosabatga kirishadi. Go'dak yoshidagi bola ham jismonan, ham psixik, ham ijtimoiy jihatdan juda tez rivojlanadi. Juda qisqa vaqt ichida atrofidagi hodisalarga juda kam reaksiyasi bo'lgan boladan, faol, tez ilg'aydigan, harakatchan yordamga chaqira oladigan, kattalarning yaqin kelishidan quvonadigan bolaga aylanadi.

Go'dak bolalar jismoniy jihatdan tez rivojlanishi bilan birga psixik jihatdan xam juda tez rivojlanadilar. Chakaloq bolalar psixikasining rivojlanishi, birinchidan, analizatorlarning takomillashuvi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, mustaqil xarakterlarining o'sishi bilan bog'liqdir. Analizatorlarning tez takomillashuvi natijasida bola uch oylik bo'lgandan so'ng unda dastlabki shartli reflekslar yuzaga kela boshlaydi.

Demak, ana shu davrdan boshlab bola psixikasi tez rivojlanish yo'liga kiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u dastavval bolada xarakter analizatorlari bilan bog'liq bo'lgan, undan so'ng eshitish va ko'rish analizatorlari bilan bog'liq bo'lgan shartli

reflekslar yuzaga keladi. Ana shu tariqa barcha analizatorlarga nisbatan xar xil murakkablikda shartli reflekslar tobora ko'plab yuzaga kela boradi. Shartli reflekslarning yuzaga kelishi bola psixikasining rivojlanishi uchun moddiy zamin bo'ladi. Keyinchalik, ya'ni ikki-uch oylik bolalarda analizatorlar faoliyatining takomillashuvi natijasida ta'sir qilayotgan ko'zg'atuvchilarni farqlash qobiliyati yuzaga kela boshlaydi. Dastavval turli ovozlarni so'ngra ayrim yorqin ranglarni ta'mlarni, farqlay boshlaydi. Nihoyat uch oylik bola atrofidagi juda ko'p narsalardan odamni farqlaydigan va odamga nisbatan qandaydir boshqacha reaksiya qiladigan bo'ladi. Uch oylik bola oldiga kelgan odamga tikilib, emotsional munosabatda bo'la boshlaydi. U odamga uzoq, vaqt tikilib qaraydi. Lablarini xarakatlantirib, tilini aylantirib odamning nutqiga taqlid qilmokchi bo'ladi. Ana shu davrdan boshlab bolalar bilan imkoni boricha mehribonlik ohangida gaplashib turish kerak. Ana shunday munosabatlar natijasida bolada qandaydir aktivlik, kattalarga talpinish reaksiyasi yuzaga keladi. Psixologlar bolalarda kattalar bilan bo'lgan munosabatdan yuzaga keladigan emotsional reaksiyalarni jonlanish kompleksi deb ataganlar. Bu kompleksda bola uning bilan munosabatda bo'layotgan odamga muloyim tikilib, jilmayadi, qo'l va oyoqlari bilan talpinib, qandaydir ovoz chiqaradi. Bolada qandaydir kuchli mamnunlik hissi yuzaga keladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, agar bolalar bilan keragidan ortiq darajada munosabatda bo'lib, ularda jonlanish kompleksini yuzaga keltira berilsa, ular kattalarga o'rganib qoladilar va o'yinchoqlarga qaramay qo'yadilar. Gudak bola yoshiga to'lguncha juda ko'p xarakatlarni o'zlashtirib oladi. Bolaning qiladigan turli-tuman harakatlari orasida qo'l xarakatlari psixik taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan xarakatlardir. To'rt oylik bola narsalarga qo'l cho'zadigan bo'ladi, ammo u xali uzining qo'l xarakatlarini idora qila olmaydi. Bola besh oylik bo'lgach, narsalarni ushlab, uni paypaslab, timirskilab ko'radigan bo'ladi. Bolaning qo'l xarakatlari atrofidagi narsalarni bilish quroliga aylanadi, chunki u narsalarni paypaslab, timirskilab ko'rish orqali ularning ayrim xususiyatlarini bilib oladi. Bolaning psixik taraqqiyotida murakkab xarakatlarni egallab borish juda katta rol o'ynaydi. Bola olti oylik bo'lgach, mustaqil o'tira oladigan bo'ladi. Bola o'tira boshlagandan so'ng uning nazar doirasi kengayib, unda yangidan-yangi taassurotlar paydo bo'ladi. Bola ko'z ungida yangi taassurotlarning paydo bo'lishi idrok, diqqat, xotira kabi psixik jarayonlarning rivojlanishiga katta yordam beradi. Bola sakkiz oylik bo'lgach yana bir murakkab xarakatni, ya'ni emaklashni boshlaydi. Bola psixikasini rivojlanishida bu yangi xarakatning ahamiyati juda kattadir. Emaklay boshlagach, bolaning atrofidagi narsalar bilan munosabatda bo'lish imkoniyati kengayadi. Natijada mustaqil xarakat qilib, yangidan-yangi

narsalarni taniy boshlaydi. Bolani xamma narsa qiziqtiradi. U bir narsani olib ikkinchi narsaga urib taqillatadi va chiqayotgan ovozga quloq soladi. Odatda bu yoshdagi bolalar biron narsaning qopqog'ini ochib yopishni yoqtiradilar. Bunday xarakterlar bolaning qo'l muskullarini mustaxkamlaydi va narsalarning turli xossalarni bilib olishlariga yordam beradi. Og'ir kasallikka uchramay, jismoniy jihatdan sog'lom o'sgan bola 9- 10 oylik bo'lganida yura boshlaydi. Bolaning mustaqil tarzda yura boshlashi, uning xayotida nihoyat katta xodisadir. Bola yura boshlagandan so'ng uning psixik taraqqiyoti uchun juda katta imkoniyatlar yuzaga keladi. Yura boshlagan bolaning faolligi kun sayin ortib, erkin xarakter qilish doirasi kengayadi. Bemalol yura oladigan bola tor uy doirasidan tashqariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa idrok doirasini kengaytirib, mazmundor bo'lishiga yordam beradi. Olti-yetti oylik bolalarda taqlid qilish xarakterlari paydo bo'la boshlaydi. Bola psixikasining taraqqiyotida taqlidning roli juda kattadir. Bola juda ko'p xarakterlarni va nutqni asosan taqlid qilish orqali egallaydi. Bolani besh-olti oylikdan boshlab nutqni tushinishga o'rgata boshlash lozim. Buning uchun bolaga o'yinchoq yoki biron narsani bir necha marta nomini aytib ko'rsatish kerak. Keyinchalik bolada ba'zi narsalarning nomi aytilganda, u ko'zlari bilan shu narsani qidirib topadigan bo'ladi. Bu narsa bolaning kattalar nutqiga tushuna boshlaganidan darak beradi. Bola nutqini ozmi-ko'pmi tushuna boshlagandan so'ng unga faqat narsalarning nomini emas, balki ayrim sodda xarakterlarning xam nomlarini o'rgata boshlash lozim. Harakterning nomini og'zaki takrorlab, ayni vaqtda shu xarakterning bajarilishi ham bir necha marta ko'rsatilsa, bola xarakterning nomini eshitish bilan uni bajarishga o'rganadi. Masalan, chapak-chapak, deb takrorlab turib chapak chalinsa, bola shu so'z aytilishi bilan chapak chaladigan, yosh bolaga «assalom alaykum», deb ta'zim qilib ko'rsatilsa, bola shu so'zni eshitishi bilan ta'zim qiladigan bo'ladi. Bola ayrim so'zlarga tushuna boshlagach, kattalar bilan ko'prok aloqada bo'lishni xoxlaydi. Ana shundan foydalanib, bola bilan imkoni boricha ko'proq munosabatda bo'lishga, uning nutqini o'stirishga xarakter qilish lozim. Buning eng oson yo'li bola bilan mashg'ul bo'lgan paytda unga eng sodda so'z elementlarini to'g'ri ayta bilishni o'rgatishdir. Chunonchi, kuchukning rasmini ko'rsatib, «Mana, vov-vov», mushukning rasmini ko'rsatib, «mana, miyov-miyov», xo'roz yoki tovuqning rasmini ko'rsatib, «mana ku-ku» deyish kerak. Bunda bolalar «vov-vov», «miyov-miyov», «kuk-ku» kabi so'z elementlarini ravon talaffuz qilishga o'rganadilar. Bundan tashkari 9-10 oylik bolalarga so'z tana a'zolarining nomlarini xam o'rgata boshlash kerak. Bolaga - «mana burning, «mana og'zing, «mana kuzing», «mana qoshi», «mana qo'li» deb bir necha marta takrorlab ko'rsatilgandan keyin, bola o'z

a'zolarining nomini aytish bilan ularni birin-ketin ko'rsatadigan bo'ladi. Keyinchalik bolalarda ana shunday sodda so'zlarni umumlashtirish qobiliyatini ham o'stirish kerak. Bolaga «oyingning ko'zi qani?», « qo'girchoqning burni qani?», «akangning qo'li qani?» kabi savollar berilsa, bola bu a'zolarini to'g'ri ko'rsatishga o'rganadi. Bola dastlabki paytlarda tilga tushuna boshlashi katta odamlarning talaffuz intonatsiyalari va bolaga ko'rsatib qiladigan ishora xarakatlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun xali yoshiga to'lmagan bolalar xar bir so'zni shu so'z orqali ifodalangan konkret narsalar bilan bog'lay olmaydilar. Boshqacha qilib aytganda, yoshiga yetmagan bolalarda ayrim so'zlarni tushunish xali ikkinchi signal darajasiga (ya'ni signalning signali darajasiga) ko'tarilgan emas. Bu degan so'z shuki, xali yoshiga yetmagan bolalar so'zlarni shu so'zlar orqali ifodalangan narsalar bilan assotsiativ tarzda bog'lash orqali emas, balki intonatsiya va imo-ishora xarakterlar orqali tushunadilar. Bolalar nutqining o'sishi ular idroki, xotirasi, tafakkuri, xayoli va irodasi kabi yuksak psixik jarayonlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday qilib, ilk yoshdagi bolaning psixikasi uning aktiv faoliyati, turli-tuman xarakatlari, o'z atrofidagi narsalarni ko'proq bilib olishi jarayonida rivojlanar ekan, uning erkin harakatlari uchun qulay sharoit yaratish zarur. Bola xarakatlarini cheklash esa psixikasining normal rivojlanishiga ma'lum darajada zarar yetkazadi. Shu sababli bolani xarakter qilishga imkon bermaydigan holatga solib qo'yish xaddan tashqari qattiq siqib yo'rgaklamaslik, uzoq vaqt yo'rgaklangan holatda qolib ketmasligi kerak. Bir yoshga to'lgan davrdan boshlab bolalarga ayrim gigienik odatlarni singdirib borish kerak. Odat qanchalik yoshlikdan boshlab singdirilsa, u shunchalik mustaxkam, ya'ni odamning qalbiga shunchalik chuqur joylashadi.

Bolalarga dastavval ozodalik odatlarini singdirib borish kerak. Buning uchun ovqatlanirishdan oldin, bolaning oldiga fartukcha yoki sochiqcha tutib qo'yish va ovqatni qoshiqda oz-ozdan olish kerak. Agar ovqat bolaning ogiz atroflariga surkalib tegib ketsa, shu zaxotiy oq artib turish kerak. Ana shularning xammasi so'z bilan ifodalab bajarilsa, bola zehn solib turadi va tez orada shunga odatlanib qoladi. Keyinchalik ovqatlanish oldidan fartukcha yo sochiq tutmasangiz, bolaning o'zi talab qiladigan bo'ladi.

Shunday qilib, ushbu maqolada asosan go'daklik davri davomida bolalar yuzaga keladigan jismoniy va psixologik rivojlanishlar haqida ma'lumotlar berib o'tdik. Ushbu davrda bolalar o'zgaruvchan harakatlarni o'rganib chiqadi va ularning atrofidagi narsalar bilan munosabatda bulish, shuningdek, turli ovozlarga e'tibor bermish yoki ularga munosabatda bulish orqali rivojlanishlarini boshlaydi. Bola jismonan va psixik taraqqiyotlari tez rivojlanadi va bu davr ularning nutq o'rganish,

harakatlarni takrorlash va emosional munosabatlarni o'rganish jarayonlarini boshlashi uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Goziyev E. Umumiy psixologiya. T.: 2010.
2. Davletshin M. Umumiy psixologiya. T.: 2002.
3. Nishanova Z. Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. T.: 2006.
4. Jennifer Paris, Antoinette Ricardo, & Dawn Rymond Child growth and development. 2019.
5. Jalilova S., Aripova S.M. Maktab yoshdagi bolalar psixologiyasi. T.: 2013.
6. Akhatova, D. (2024). IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF "BODY" AND "SOUL" IN ANCIENT PHILOSOPHY. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 2(3), 24-26.
7. Akhtamovna, D. A. (2023). IBN SINA THE SIGNIFICANCE AND STUDY OF THE BALANCE OF BODY, SOUL AND MIND. Academia Science Repository, 4(04), 1146-1148.
8. Axatova, D. A., & Ёкубов, X. H. Ў. (2023). БУЮК АЛЛОМА АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 559-563.
9. Akhtamovna, Akhatova Dildora. "THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF THE HARMONY OF THE WORKS OF ABU ALI IBN SINA AND ALISHER NAVAI." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.4 (2023): 1000-1002.
10. Makhmudov, S. (2023). CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD. Science and innovation in the education system, 2(12), 53-55.
11. Махмудов, Сирож Солик Ўғли. "ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ." Scientific progress 2.1 (2021): 1687-1692.
12. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "O'ZBEK TILINI ONA TILI VA HORIJY TIL SIFATIDA O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI, 444.